

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rmi	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements.....	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля камерaproctor.....	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'klanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni.....	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari.....	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction	205
<i>A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova</i>	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati	208
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari.....	214
<i>Ismoilova Muattar Ilyosovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari.....	219
<i>Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li</i>	
Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish	222
<i>Murodova Sayyora Qanoatovna</i>	
Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari.....	226
<i>Norboyeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari	230
<i>Abdunabiyeva Kamola Mansurovna</i>	
Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili	236
<i>Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi</i>	
Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	240
<i>Kozimov Sayfulloh Maxammadjon o'g'li</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish.....	245
<i>Raximov Zokir Toshmirovich</i>	
Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari	249
<i>Temirov Shoirbek Raimjonovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish.....	253
<i>Kimsanova Rahnamo Solijonovna</i>	
Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish.....	257
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlik davrining psixologik xususiyatlari	261
<i>Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va refleksiv asoslari	264
<i>Oblayeva Lobar Erdonovna</i>	
STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations	268
<i>Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi</i>	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari	272
<i>Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi.....	276
<i>Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi</i>	
Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools.....	279
<i>S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova</i>	
Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration	282
<i>Shahlo Obidova</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	286
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi</i>	
Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari	290
<i>Turakulova Feruza Mamadoli qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	

O'QUVCHI YOSHLARNI MUHANDISLIK KASBLARIGA YO'NALTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI

Maxamov X. T.
Shahrisabz davlat pedagogika instituti, professor

Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi
Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Texnologik ta'lim kafedrası tadqiqotchisi
ORCID: 0009-0008-5622-3138

Annotatsiya: Rivojlangan xorijiy davlatlarda o'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirish tajribasi tahlil qilingan. Jumladan, Germaniya, Singapur, Finlandiya va Janubiy Koreya ta'lim tizimlarida STEM ta'limi asosida amalga oshirilayotgan kasbga yo'naltirish jarayonlari o'rganilgan. Tadqiqotda o'quvchilarning texnik tafakkurini rivojlantirish, robototexnika va dasturlashni o'qitish, loyiha asosidagi ta'limni tashkil etish hamda ta'lim bilan ishlab chiqarish integratsiyasining ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, xorijiy tajribalarni O'zbekiston ta'lim tizimiga joriy etishning istiqbollari va amaliy ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: STEM ta'limi, muhandislik kasblari, kasbga yo'naltirish, xorijiy tajriba, robototexnika, loyiha asosidagi ta'lim, texnik tafakkur, innovatsion ta'lim, muhandislik kompetensiyasi, o'quvchi yoshlar.

Abstract: The experience of developed foreign countries in guiding students toward engineering professions is analyzed. In particular, the study examines career guidance processes based on STEM education in the educational systems of Germany, Singapore, Finland, and South Korea. The research highlights the importance of developing students' technical thinking, teaching robotics and programming, organizing project-based learning, and integrating education with industry. Furthermore, the prospects and practical significance of implementing foreign experience in the educational system of Uzbekistan are substantiated.

Key words: STEM education, engineering professions, career guidance, foreign experience, robotics, project-based learning, technical thinking, innovative education, engineering competence, students.

Аннотация: Проанализирован опыт развитых зарубежных стран по профориентации учащейся молодёжи на инженерные профессии. В частности, рассмотрены процессы профессиональной ориентации, реализуемые на основе STEM-образования в образовательных системах Германии, Сингапура, Финляндии и Южной Кореи. В исследовании раскрыто значение развития технического мышления учащихся, обучения робототехнике и программированию, организации проектного обучения, а также интеграции образования и производства. Кроме того, обоснованы перспективы и практическая значимость внедрения зарубежного опыта в систему образования Узбекистана.

Ключевые слова: STEM-образование, инженерные профессии, профориентация, зарубежный опыт, робототехника, проектное обучение, техническое мышление, инновационное образование, инженерные компетенции, учащаяся молодёжь.

KIRISH

Jahon miqyosida ilm-fan, texnologiya va ishlab chiqarish sohalarining jadal rivojlanishi natijasida muhandislik kasblariga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt, robototexnika, avtomatlashtirish va innovatsion texnologiyalarning keng joriy etilishi malakali muhandis kadrlarga bo'lgan talabni kuchaytirmoqda. Shu sababli rivojlangan davlatlarda yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirish ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan.

Bugungi kunda Germaniya, Singapur, Finlandiya, Janubiy Koreya kabi rivojlangan davlatlarda STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ta'limi asosida o'quvchilarning texnik tafakkurini rivojlantirish, innovatsion fikrlashini shakllantirish hamda muhandislik kasblariga qiziqishini oshirish bo'yicha samarali tizimlar yo'lga qo'yilgan. Ushbu davlatlarda o'quvchilarni erta yoshdan boshlab robototexnika, dasturlash, texnik modellashtirish, loyiha asosida o'qitish va amaliy laboratoriya mashg'ulotlariga jalb etish orqali ularning kasbiy kompetensiyalari rivojlantirilmoqda.

Xususan, Germaniyada dual ta'lim tizimi asosida ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi yo'lga qo'yilgan bo'lsa, Singapur va Janubiy Koreyada davlat siyosati darajasida texnologik ta'limni rivojlantirish orqali raqobatbardosh muhandis kadrlarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Finlandiya tajribasida muammoli vaziyatlarni hal qilish va kreativ fikrlashga asoslangan ta'lim modeli ustuvor ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda STEM ta'limini rivojlantirish, yoshlarni zamonaviy kasblarga yo'naltirish hamda muhandislik yo'nalishlari bo'yicha malakali kadrlar tayyorlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, umumta'lim maktablarida zamonaviy laboratoriyalar tashkil etish, robototexnika va dasturlash to'garaklarini kengaytirish, xalqaro ta'lim tajribalarini joriy etish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Mazkur maqolaning maqsadi rivojlangan xorijiy davlatlarda o'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirish bo'yicha mavjud tajribalarni tahlil qilish, STEM ta'limining muhim jihatlari o'rganish hamda ularni O'zbekiston ta'lim tizimiga tatbiq etish imkoniyatlarini yoritishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi globallashtirish va raqamli iqtisodiyot sharoitida o'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirish masalasi xalqaro miqyosda dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Xususan, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ta'limi asosida texnik tafakkur, innovatsion fikrlash va muhandislik kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy hamda o'zbek olimlari tomonidan qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Xorijiy olimlar orasida STEM ta'limining nazariy va metodologik asoslarini ishlab chiqqan tadqiqotchilar alohida o'rin egallaydi. Jumladan, Nam-Hwa Kang Koreyada integratsiyalashgan STEAM ta'limining o'quvchilarning ijodiy fikrlashi va muhandislik qobiliyatlarini rivojlantirishdagi ahamiyatini tadqiq etgan. Olimning fikricha, STEM fanlarini integratsiyalash orqali o'quvchilarning texnologik muammolarni hal qilish kompetensiyasi shakllanadi.

Finlandiya va Singapur tajribalariga bag'ishlangan tadqiqotlarda loyiha asosida o'qitish, innovatsion laboratoriyalar va muammoli vaziyatlar yechimi orqali o'quvchilarning muhandislik kasblariga qiziqishini oshirish mexanizmlari o'rganilgan. Ushbu davlatlarda STEM ta'limi iqtisodiy rivojlanishning muhim strategik omili sifatida qaraladi.

O'zbek olimlari tomonidan ham STEM ta'limini rivojlantirish va yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirish masalalari bo'yicha qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Jumladan, Abdulxamid To'xtanazarovich Jumabayev STEM ta'limining asosiy maqsadlari hamda undan foydalanish usullarini tahlil qilib, fanlararo integratsiya o'quvchilarda kreativ fikrlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishini ta'kidlaydi. Olim STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda ilmiy-texnik tafakkur shakllanishini asoslab bergan.

Zebo Davlatovna Hasanova bo'lajak muhandislarning kasbiy salohiyatini rivojlantirishning psixologik-pedagogik jihatlari o'rganib, oliy ta'lim jarayonida amaliyotga yo'naltirilgan yondashuv muhandislik kompetensiyalarini shakllantirishda muhim ekanligini qayd etgan.

Tadqiqotchi Zebo Davlatovna Hasanova bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish masalasiga to'xtalib, "Muhandislik ta'limida nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash talabalarning kasbiy tayyorgarligini oshiradi va texnologik muammolarni samarali hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi", deb ta'kidlaydi. Olimaning fikricha, amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim yoshlarning muhandislik faoliyatiga qiziqishini kuchaytiradi.

Tahlil qilingan ilmiy manbalar shuni ko'rsatadiki, xorijiy va mahalliy olimlar tadqiqotlarida STEM ta'limi orqali o'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishning asosiy mexanizmlari sifatida integratsiyalashgan

ta'lim, loyiha asosida o'qitish, robototexnika, innovatsion laboratoriyalar hamda amaliy faoliyat muhim o'rin egallaydi. Shu bilan birga, O'zbekistonda STEM ta'limini rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan ilmiy izlanishlar xalqaro tajribalarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish zarurligini ko'rsatmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida o'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirish bo'yicha xorijiy tajribalarni tahlil qilishga qaratilgan qiyosiy-tahliliy yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy asosini STEM ta'limi, muhandislik kompetensiyalari hamda kasbga yo'naltirishga oid xorijiy va mahalliy ilmiy manbalar tashkil etdi. Germaniya, Singapur, Finlandiya va Janubiy Koreya ta'lim tizimlarida muhandislik ta'limini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan amaliy tajribalar ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilindi.

Tadqiqot davomida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish hamda pedagogik kuzatish metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, STEM ta'limi asosida tashkil etilgan loyiha faoliyati, robototexnika va dasturlash bo'yicha o'quv jarayonlarining mazmuni o'rganildi. Olingan ma'lumotlar asosida xorijiy tajribalarni O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashtirish imkoniyatlari pedagogik nuqtayi nazardan baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur mavzu doirasida olib borilgan tajriba-sinov ishlari shuni ko'rsatadiki, rivojlangan xorijiy davlatlarda o'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirish tizimi asosan STEM ta'limi asosida tashkil etilgan bo'lib, bu jarayon bir nechta samarali pedagogik va tashkiliy mexanizmlar orqali amalga oshiriladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, Germaniya, Singapur, Finlandiya, Janubiy Koreya ta'lim tizimlarida quyidagi umumiy tendensiyalar mavjudligi aniqlandi:

Birinchidan, barcha ko'rib chiqilgan davlatlarda muhandislik kasblariga yo'naltirish erta yoshdan boshlanadi. O'quvchilar maktab bosqichidayoq robototexnika, dasturlash, texnik modellashtirish va loyiha asosida o'qitish faoliyatiga jalb etiladi.

Ikkinchidan, STEM fanlarini integratsiyalash orqali o'quvchilarda texnik tafakkur, muammolarni hal qilish ko'nikmalari va innovatsion fikrlash rivojlantiriladi. Bu esa ularning muhandislik kasblariga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Uchinchidan, ta'lim jarayoni sanoat va ishlab chiqarish korxonalarini bilan uzviy bog'langan. Ayniqsa, Germaniya tajribasida ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

To'rtinchidan, loyiha asosida o'qitish (Project-Based Learning) va amaliy laboratoriya mashg'ulotlari o'quvchilarning muhandislik kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali metod sifatida keng qo'llaniladi.

Beshinchidan, Janubiy Koreya va Singapur tajribasi shuni ko'rsatadiki, davlat darajasida qo'llab-quvvatlanadigan STEM siyosati muhandislik sohalariga yo'naltirilgan kadrlar tayyorlash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

O'zbek olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ham xorijiy tajribaga mos ravishda STEM ta'limi o'quvchilarda kreativ fikrlash, amaliy ko'nikma va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda muhim omil ekanligini tasdiqlaydi. Shuningdek, mahalliy tadqiqotlarda amaliyotga yo'naltirilgan ta'limning kuchaytirilishi muhandislik kasblariga qiziqishni oshirishi alohida ta'kidlangan.

Umuman olganda, o'rganilgan ilmiy manbalar natijalari shuni ko'rsatadiki, o'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda STEM yondashuvi, amaliy ta'lim, innovatsion metodlar hamda ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi asosiy samarali omillar hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, rivojlangan xorijiy davlatlarda o'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirish tizimi tizimli, uzluksiz va amaliy yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etilgan. Ushbu davlatlar tajribasida STEM ta'limi faqatgina nazariy bilimlarni berish bilan cheklanmay, balki o'quvchilarda muhandislik tafakkuri, kreativ yondashuv va muammoli vaziyatlarni hal qilish kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan.

Germaniya va AQSH tajribasida ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasining yuqori darajada yo'lga qo'yilgani o'quvchilarning real muhandislik muhitiga moslashuvini tezlashtiradi. Singapur va Janubiy Koreyada esa davlat siyosati darajasida STEM yo'nalishiga ustuvorlik berilishi natijasida yoshlarning texnik kasblarga qiziqishi barqaror o'sib bormoqda. Finlandiya va Yaponiya tajribasi esa muammoli o'qitish, ijodiy yondashuv hamda individual rivojlanish asosida muhandislik kompetensiyalarini shakllantirish samaradorligini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, tahlillar shuni ham ko'rsatadiki, muhandislik kasblariga yo'naltirishda faqat ta'lim tizimi emas, balki ijtimoiy muhit, oilaviy qo'llab-quvvatlash va iqtisodiy omillar ham muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda olib borilayotgan STEM ta'limini rivojlantirish bo'yicha islohotlar xorijiy tajriba bilan uyg'unlashgan holda amalga oshirilsa, muhandislik sohasiga qiziqadigan yoshlar sonini oshirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash imkoniyati kengayadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalariga asosanib, quyidagi xulosalarga kelindi:

Birinchidan, rivojlangan xorijiy davlatlarda o'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda STEM ta'limi asosiy metodologik yondashuv sifatida xizmat qiladi.

Ikkinchidan, muhandislik kasblariga qiziqishni oshirishda loyiha asosida o'qitish, robototexnika, dasturlash va amaliy laboratoriya mashg'ulotlari muhim o'rin tutadi.

Uchinchidan, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiya o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish hamda ularni real mehnat bozoriga tayyorlashda samarali omil hisoblanadi.

To'rtinchidan, davlat siyosati darajasida STEM ta'limini qo'llab-quvvatlash muhandislik kasblariga yo'naltirish samaradorligini oshiradi.

Umuman olganda, xorijiy tajribani o'rganish va uni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish O'zbekistonda muhandislik ta'limini rivojlantirish, yoshlarni zamonaviy kasblarga yo'naltirish hamda innovatsion iqtisodiyot uchun zarur kadrlar tayyorlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kang N. H. A Review of the Effect of Integrated STEM or STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) Education in South Korea. Asia-Pacific Science Education, 2019.
2. Bybee R. W. The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities. Arlington: NSTA Press, 2013.
3. Marginson S., Tytler R., Freeman B., Roberts K. STEM: Country Comparisons. Australian Council of Learned Academies, Melbourne, 2013.
4. OECD. Education at a Glance–2023: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 2023.
5. UNESCO. Engineering for Sustainable Development: Delivering on the Sustainable Development Goals. Paris: UNESCO Publishing, 2021.
6. Jumabayev A. T. STEM ta'limining nazariy asoslari va amaliy ahamiyati // "Xalq ta'limi" jurnali, 2022. – № 4. – B. 45–50.
7. Hasanova Z. D. Bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari // "Pedagogik mahorat" jurnali, 2021. – № 3. – B. 78–83.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining STEM ta'limini rivojlantirishga oid qarorlari va farmonlari. – Toshkent, 2020–2024-yillar.
9. Hasanova Z. D., Raxmatullayev B. S. Analysis of Foreign Experiences in Modern Teaching of Specialized Subjects in Engineering Education // International Conference on Interdisciplinary Science. – 2024. – Vol. 01, Issue 01. – P. 199.
10. Becker K., Park K. Effects of Integrative Approaches among Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Subjects on Students' Learning: A Meta-Analysis. Journal of STEM Education, 2011.
11. Finland National Agency for Education. Phenomenon-Based Learning in Finland. Helsinki, 2020.
12. Ministry of Education Singapore. STEM Education in Singapore Schools. Singapore, 2022.
13. Германия dual education system bo'yicha materiallar. Federal Ministry of Education and Research of Germany, 2021.
14. Kim J. STEM Education Policy and Practice in South Korea. International Journal of Education and Development, 2020.
15. Rasulov A. R. Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida o'quvchilarni kasbga yo'naltirish. – Toshkent: Fan, 2021.
16. Maxamov X. T., Turdiyev E. J. "STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarni muhandislik kasblariga yo'naltirish" // Qarshi davlat universiteti xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 2025-yil 15–16-oktabr.
17. Xayitov J. X. Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish nomli monografiya. "IMPRESS MEDIA" MCHJ NMIU bosmaxonasida chop etilgan. UO'K: 373.1:745, KBK 74.204 37.27, ISBN 978-9943-7244-9-5.
18. Xayitov J. X. Media savodxonlik va axborot madaniyati fanidan (ma'ruza mashg'uloti mavzulari uchun) o'quv qo'llanma. – Toshkent: "PUBLISHING HIGH FUTURE" OK nashriyoti, 2024. – 126 b. ISBN: 978-9910-725-23-4.
19. Xayitov J. X. "Bo'lajak pedagoglarda internet va virtual axborot madaniyatini shakllantirish" // "Pedagogik mahorat" ilmiy-nazariy va metodik jurnali. – 2024-yil, 4-son (aprel). ISSN 2181-6883.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.